

УДК: 634.11

**ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА МАТОЧНИКА ПОДВОЕВ ВИШНИ И СЛИВЫ
НА КАЧЕСТВЕННЫЙ ВЫХОД ОТВОДКОВ****Шайманов Камол Кучкинович****Термезский институт агротехнологий и инновационного развития****Старший преподаватель кафедры плодоовощеводства,****виноградарства и тепличного хозяйства****Телефон: +998(88) 244-63-63****[E-mail:kamolshaymanov1963@gmail.com](mailto:kamolshaymanov1963@gmail.com)****<https://orcid.org/0009-0007-7218-1751>**

Аннотация. В статье приводится экспериментальный материал посвящённый изучению влияния возраста маточников вегетативно размножаемых подвоев вишни и сливы различной силы роста на качество окоренения и выход отводков.

Исследованием установлено, что интенсивность формирования маточными клоновыми кустами вишни и сливы носит генетически наследственную и возрастную зависимость признака. В двух летнем возрасте каждый маточный куст подвоев вишни и сливы может формировать от 6,0 до 7,0 штук окорененных отводков, в трех летнем возрасте продуктивность маточников в сравнении с двухлетними растениями увеличивается в 1,5 раза и может составлять у вишни 123,7-191,4 штук/га, сливы 148,2-195,0 тыс.шт/га.

Ключевые слова: вишня, слива, подвой, возраст, размножение, отводки, куст, окоренение, продуктивность.

Введение. Современная тенденция развития промышленного плодоводства имеет строгую направленность на интенсификацию производства, которая включает в себя такие основные технологические элементы выращивания плодовых пород как подбор скороплодных сортов, способность подвоев хорошо размножаться вегетативным путем, разработка

новых эффективных способов размножения растений вегетативным путем, загущенное размещение растений в саду с целью упрощения ухода за ними в течение вегетации и увеличение продуктивности растений (1,2).

Одним из ведущих элементов интенсификации садоводства в республике является подбор эффективных слаборослых вегетативно размножаемых клоновых подвоев, обладающих ограниченным и супер ограниченным габитусом развития надземной части с целью последующего использования их для выращивания слаборослых саженцев и закладки на их основе садов с загущенной схемой размещения растений. (3,4,5).

Методика исследования. Исследование проводилось в 2019-2020 годах на 19 типах подвоев коллекции вишни и сливы двух и трехлетнего возраста. Схема размещения подвоев в маточнике 1,5x0,5 метра. Число учетных растений на каждой делянке 15 штук. Повторность опыта четырёхкратная. Площадь учетных делянок опыта 3,75 м². Общая площадь опыта 330 м².

Результаты исследования. Исследования проведенные нами свидетельствуют о том, что у разных подвойных типов вишни и сливы продуктивность отводков маточных кустов это прежде всего наследственный признак. Наряду с этим одним из ведущих факторов определяющих динамику увеличения продуктивности отводков у маточных растений является их возраст.

Экспериментальный материал приведенный в таблице 1. показывают, что в двухлетнем возрасте из испытанных подвоев наиболее продуктивными в формировании отводков как с отдельного куста, так и с единицы площади маточника являются подвой вишни ОВП-5, САВР-6р, Крымский 5, ВП-1 и П-3, которые обеспечивают получение с куста до 6,0-9,6 штук клоновых отводков вишни. Сорт вишни Шубинка, который был выращен из семени и служил контролем в опыте с коллекционными вегетативно размножаемыми подвоями при размножении способом вертикальных отводков не обеспечил

достаточную окореняемость отводков. В этом варианте опыта с каждого маточного куста было получено только два отводка. (табл. 1.).

Таблица 1.

Качество выхода отводков вишни в связи с возрастом маточных растений,
2020-2022 годы

Подвои	Выход стандартных отводков с 2-х летнего маточника		Выход стандартных отводков с 3-х летнего маточника	
	с 1 куста, штук	с 1 га, тыс. штук	с 1 куста, штук	с 1 га, тыс. штук
Шубинка - контрол	2,7	34,5	4,0	51,7
П - 7	4,8	62,4	7,2	93,6
ВП-1	6,3	82,5	9,4	123,7
ВСЛ-2	5,7	75,5	8,5	113,2
Крымский-5	6,6	87,5	9,5	131,2
ОВП-5	9,6	127,6	14,4	191,4
ОВП-1	4,2	57,0	6,3	85,5
ОВП-4	4,5	61,2	6,7	91,8
САВР-6р	7,2	97,2	10,6	145,6
П-3	6,0	79,6	9,0	119,4
НСР ₀₅	0,8	3,3	0,5	5,4

При переводе продуктивности отдельных маточных кустов отводками на 1 га продуктивност лучших из них ВП-1, Крымский 5, САВ 6Р и ОВП-5 составила соответственно 82,5; 87,5; 97,2 и 127,6 тыс. штук/га. Самым низкий показатель по этому признаку был получен при выращивании маточников

вегетативно размножаемых подвоев вишни ОБП-1 -57,0 тыс, шт/га и семенного Шубинка – 34,5 тыс. шт/га.

На третий год эксплуатации маточников вишни продуктивность стандартных отводков вишни как с куста, так единицы площади возрасла в 1,4-1,5 раза. У наиболее продуктивных маточников вишни ОБП-5, САВ-6Р, Крымский-5, ВП-1 на третий год эксплуатации было получено с куста до 9-14 отводков, что с единицы площади питомника составило 123,7- 191,4 тыс.шт/га. Как исследовало ожидат наименший выход стандартных отводков обеспечил сорт вишни Шубинка - 51,7 тыс.шт/га.

Выращивание вегетативно размножаемых подвоев сливы способом вертикальных отводков по годам эксплуатации маточных кустов имело примерно такую же тенденцию, что и при выращивании отводков вишни. Лучшей продуктивностью маточных кустов сливы отличалис такие подвои как СВГ 11-19, АП-1, ВВА-1, каждый куст которых на второй год эксплуатации обеспечивает получение до 8,0-9,9 штук стандартных отводков. При переводе продуктивности маточных растений с куста на 1 га питомника это составило по выше приведенным типам подвоев сливы 130,3; 108,1 и 102,7 тыс.шт/га стандартных отводков. Самая низкая окореняемост и выход стандартных отводков в опыте была получена в варианте выращивания сорта сливы Кора олю – 37,3 тыс.шт/га.

На третий год выращивания маточников сливы продуктивность отводков с куста и единицы площади питомника возрасла в 1,4-1,6 раза. Так, по наиболее продуктивным подвоям – СВГ 11-19, АП-1, ВВА-1, ОП-23-23 и АКУ 2-31 продуктивность стандартных отводков с куста составила – 14,8; 12,4; 12,0; 11,5; 11,2 штук, с единицы площади питомника соответственно от 148,2 до 195,0 тыс. штук/га. (табл. 2.).

Таблица 2.

Качество выхода отводков сливы в связи с возрастом маточных растений,
2020-2022 годы

Подвои	Выход стандартных отводков с 2-х летнего маточника		Выход стандартных отводков с 3-х летнего маточника	
	с 1 куста, штук	с 1 га, тыс. штук	с 1 куста, штук	с 1 га, тыс. штук
Кора олю-контрол	1,9	37,3	2,8	55,9
ОПА 15-2	7,0	95,2	10,5	142,8
АП-1	8,3	108,1	12,4	162,1
ОП – 23-23	7,7	100,0	11,5	150,0
СВГ 11-19	9,9	130,3	14,8	195,0
ОД 2-3	6,2	80,7	9,3	121,0
ВВА-1	8,0	102,7	12,0	154,0
АКУ 2-31	7,5	98,8	11,2	148,2
ЧАК – 5-62	5,5	73,9	8,2	110,8
НСР ₀₅	0,3	4,4	1,3	3,3

Выводы:

1. В двухлетнем возрасте маточной плантации из испытанных подвоев вишни наибольшей продуктивности стандартных отводков отличаются типы ОВП-5, САВ-6Р, ВП-1 и П-3, у которых с отдельных кустов можно получают 6,0-6,9 штук или с 1 га соответственно 82,5, 87,5, 97,2 и 127,6 тыс./штук/га. В трех летнем возрасте маточников число отводков увеличивается в 1,5 раза и составляет по тем же маточникам подвоев 123,7-191,4 тыс.шт/га.

2. При размножении маточников подвоев сливы способом вертикальных отводков лучшей продуктивностью стандартных отводков отличились такие вегетативно размножаемые типы как СВГ 11-19, АП-1, ВВА-1, АП-1 и АКУ 2-31, ОП 23-23, каждый куст которых в трехлетнем возрасте обеспечивает получение 11,2-14,8 штук, что соответственно с единицы площади питомника составляет 148,2-195,0 тыс. штук.

Литература:

1. Аксененко В.Ф. Приемы повышения продуктивности маточника клоновых подвоев косточковых культур // Слаборослое садоводство / Материалы Международной научно-практической конференции. – Мичуринск, 2000. – Ч.3. – С.82-84.
2. Андронов И.Г., Матаганов Б.Г. Приемы отводочного размножения слаборослых подвоев / Вестник с.-х. науки Казахстана. – 1964. - №9. – С. 137-140.
3. Барабаш Т.Н. Выращивание саженцев вишни на клоновых подвоях / Роль сортов и новых технологий в интенсивном садоводстве: Материалы к Международной научно-метод. конф. (28-31 июля 2003 г.). – Орел: Издво ГНУ ВНИИСПК, 2003. – С. 29-31.
4. Вилке В.Э. Размножение клоновых подвоев косточковых культур. // Вопросы селекции и агротехники садовых культур. – М., 1991. – С.72-78.
5. Габибова М.Н. Приемы повышения продуктивности маточника клоновых подвоев. // Слаборослые клоновые подвои в садоводстве. – Мичуринск, 1997. – С.39-40.